

METRIC-AI: Entorno de monitorización semi-autónomo para entornos maleables

Alberto Cascajo¹, Javier Fernandez², David E. Singh³, Jesus Carretero⁴

Resumen—

De forma continua, la escala y complejidad de los entornos de Computación de Alto Rendimiento (HPC) y Cloud están aumentando, suponiendo un reto para la gestión de los mismos. Actualmente, uno de los retos principales pasa por maximizar la eficiencia energética y el rendimiento ante cargas de trabajo con comportamientos variables, como workflows y aplicaciones dinámicas. Debido a este nuevo tipo de ejecuciones con recursos variables a lo largo de su ejecución, el modelo actual de reserva y uso de recursos queda obsoleto debido a su ineficiencia. Este trabajo propone un cambio de paradigma gracias la gestión automática de un clúster con soporte para gestión dinámica de recursos mediante agentes de Inteligencia Artificial. METRIC-AI facilita la gestión de un clúster HPC, combinado con un algoritmo para asignar recursos de forma dinámica y eficiente a las aplicaciones en ejecución, las cuales son identificadas por el sistema para evaluar su mejor configuración.

Palabras clave— Maleabilidad, Gestión dinámica de recursos, monitorización, Computación de altas prestaciones.

I. INTRODUCCIÓN

EN la actualidad, además de las aplicaciones clásicas de los entornos *High-Performance Computing* (HPC), existen nuevas aplicaciones y workflows que no se ajustan al paradigma de reserva de recursos clásico: reservas estáticas y fijas durante el tiempo total de ejecución de las aplicaciones y workflows. Esta forma de gestión de recursos *estática*, no se realiza de forma eficiente, puesto que no se adapta a las necesidades de todos los tipos de aplicaciones que se ejecutan en los sistemas HPC.

Los distintos tipos de trabajos que se pueden ejecutar en los sistemas HPC se pueden clasificar en: *trabajos estáticos*, *trabajos moldeables*, y *trabajos maleables*. En el caso de los trabajos estáticos, o que requieren siempre los mismos recursos, las ejecuciones se realizan siempre con el mismo número de recursos, tanto en tiempo de despliegue como en tiempo de ejecución. Son aplicaciones que requieren, por defecto, cierta cantidad de recursos y no se pueden modificar. En segundo lugar se sitúan las aplicaciones moldeables, que son aquellas que permiten establecer un número de recursos diferente en tiempo de despliegue. Es decir, se pueden solicitar distintos recursos pero antes del inicio de la ejecución, no siendo posible modificarlos durante la ejecución. Ejemplos de

este tipo de trabajos son aquellos basados en MPI, donde se pueden solicitar distintos recursos en función de los procesos que se quieren desplegar. Finalmente, están los trabajos maleables, que son aquellos que permiten solicitar distintos recursos en tiempo de despliegue (similar a los moldeables), pero, además, permiten modificar el uso de recursos en tiempo de ejecución. Esto significa que una aplicación puede solicitar más recursos ante una fase de computación intensiva, y liberarlos si ya no van a ser utilizados, lo que no es factible realizar por defecto en la mayoría de los sistemas actuales.

Los entornos maleables, o sistemas con gestión dinámica de recursos, constituyen una línea de desarrollo en la evolución de las infraestructuras HPC. Como se ha descrito anteriormente, su interés radica en la capacidad de ajustar de forma automática la asignación de recursos de cómputo, memoria, almacenamiento o red en función de la demanda del sistema, lo que permite mejorar la eficiencia, la escalabilidad y, potencialmente, los costes asociados a las ejecuciones de los usuarios. Es una idea que se puede comparar con los modelos de provisión bajo demanda de las plataformas basadas en Cloud Computing.

Para un correcto desempeño de estos sistemas, la incorporación de monitores de recursos resulta especialmente relevante, ya que permite observar en tiempo real el estado, tanto del propio sistema, como de los trabajos en ejecución, lo que permite guiar al mecanismo de decisión para la reasignación dinámica de recursos. La monitorización no solo cumple una función de supervisión, sino que actúa como base para la adaptación automática y la toma de decisiones en estos sistemas que se vuelven cada vez más complejos.

Desde una perspectiva práctica, y considerando la evolución de las aplicaciones hacia trabajos más complejos y workflows con diferentes fases y requerimientos, los sistemas con gestión dinámica de recursos, así como los frameworks y bibliotecas que proporcionan mecanismos de maleabilidad, tienen como objetivo la realización de una gestión de recursos más eficiente, así como evitar consumos innecesarios, y permitir a los usuarios un mecanismo de adaptación de sus trabajos en función de sus requerimientos, sin limitaciones iniciales.

La estructura del artículo es la siguiente: la sección II muestra trabajos relevantes relacionados con nuestra propuesta. La sección III describe la organización de la arquitectura del entorno, así como presenta los benchmarks maleables. La sección IV proporciona una visión práctica de las métricas de rendimiento generadas por las ejecuciones de los micro-

¹Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: acascajo@inf.uc3m.es

²Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: jfmunoz@inf.uc3m.es

³Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: dexposit@inf.uc3m.es

⁴Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: jcarrete@inf.uc3m.es

benchmarks donde se ve que pueden ampliar o reducir el número de procesos. Finalmente, la Sección V resume las principales conclusiones y el trabajo futuro.

II. ESTADO DE LA CUESTIÓN

La maleabilidad en HPC se refiere a la capacidad de una aplicación para cambiar su tamaño o número de procesos durante su ejecución, expandiéndose o contrayéndose según un criterio determinado. La gestión dinámica de recursos hace referencia a la capacidad de un sistema de proveer distinto número de recursos a las aplicaciones en tiempo de ejecución. Por lo tanto, ambos conceptos están estrechamente relacionados, ya que las aplicaciones pueden ser maleables, pero si el sistema en el que se ejecutan no dispone de capacidad de gestión dinámica de recursos, no sirve de mucho. Actualmente, hay diversos trabajos como [1], [2] que buscan hacer que los sistemas clásicos de ejecución y despliegue de aplicaciones sean más dinámicos, puesto que normalmente son sistemas diseñados para ejecuciones estáticas, haciendo especial mención Slurm, uno de los gestores de recursos más utilizados en sistemas HPC.

La visión de la mayoría de trabajos para introducir mecanismos dinámicos para la gestión de recursos tiene dos vías: (1) modificando el código de Slurm y generando su propia versión adaptada, (2) en base a plugins, y en menor medida, (3) utilizando mecanismos intermediarios entre el software desarrollado y Slurm. La ventaja principal del trabajo que se presenta en este artículo es que se introduce la figura del Controlador Inteligente, quien hace de intermediario, junto con la toma de decisiones implementada en el entorno METRIC-AI, y permite que se puede utilizar una gestión dinámica de recursos propia, sin necesidad de modificar Slurm o realizar una nueva configuración, por lo que se cataloga en el tercer apartado de las alternativas.

Desde el punto de vista de la maleabilidad en las aplicaciones, es importante destacar que hay varios métodos que se pueden seguir para lograr la idea de “maleabilidad”, siendo unas más complejas que otras, o requiriendo más esfuerzo en implementación.

Dado que muchas aplicaciones disponen de mecanismos de checkpoint para salvaguardar el estado de sus ejecuciones en momentos puntuales, dicho punto podría ser utilizado para detener la aplicación y arrancarla de nuevo con un nuevo número de recursos, lo que se puede denominar *stop&restart*. Es el caso del trabajo presentado por Aliaga et al. [3] que proporcionan conclusiones sobre cómo hacer checkpointing y relanzar las aplicaciones con un nuevo número de procesos (tomando como objetivo aquellas aplicaciones que son de tipo *moldeables* y que pueden ser fácilmente adaptables a este contexto). Es un mecanismo sencillo de aplicación sencilla y con tolerancia a fallos implícita. Otra alternativa y de forma similar a la anterior, es PCM (Process Checkpointing and Migration) [4], que es un entorno capaz de implementar características maleables gracias a

los momentos en los que se realizan los checkpoints. Finalmente, una alternativa clásica se encuentra en [5], donde los autores describen una herramienta que les permite ejecutar aplicaciones maleables basadas en MPI. Se basa en la implementación de una capa de software *Stop Restart Software* (SRS) junto con *Runtime Support System* (RSS) que gestiona los mecanismos de reconfiguración de las aplicaciones durante su ejecución. Su funcionamiento consiste en la modificación del código fuente de las aplicaciones para insertar funciones específicas (de SRS) donde se realizarán los checkpoints y se gestionará la reconfiguración de la aplicación.

De forma diferente a las alternativas anteriores se presenta *User-Level Failure Mitigation* (ULFM) ¹, donde los desarrolladores extienden el estándar MPI con nuevas características para tolerancia a fallos. No es un trabajo relacionado directamente con la maleabilidad en las aplicaciones, sin embargo, las características de poder lanzar nuevos procesos cuando otros fallan, manteniendo el estado de la ejecución y redistribuyendo los datos, nos acerca mucho al significado que tiene la maleabilidad en las aplicaciones. A raíz de trabajar con MPI para maleabilidad, se pueden agregar nuevas y más recientes alternativas. Ejemplos de propuestas que siguen este esquema son FlexMPI [6][7], Elastic MPI [8], ReSHAPE [9] and Dynamic Management of Resources (DMR) [10]. FlexMPI es una solución de maleabilidad muy completa que incluye varios componentes: un monitor, un gestor de recursos, un módulo de análisis del rendimiento, y funciones que permiten hacer determinados modelos de redistribución de datos de forma transparente al usuario. Esta es uno de sus principales puntos fuertes. Sin embargo, es una solución que no está integrada con gestores de recursos como Slurm, lo que dificulta su puesta en funcionamiento en sistemas con recursos compartidos. Elastic-MPI es similar a la propuesta anterior, incluyendo una gran cantidad de componentes, pero en su caso, extienden el estándar MPI con nuevas características para dar soporte a aplicaciones maleables. Su fortaleza principal es la coordinación con el gestor de recursos Slurm. Finalmente, DMR es un entorno de maleabilidad que, como algunas propuestas anteriores, se basa en dos componentes principales: un gestor de recursos (Slurm) y una librería que implementa su solución basándose en MPI.

III. METRIC-AI

En esta sección se va a describir el ecosistema formado por METRIC-AI: Monitorización y Evaluación en Tiempo Real de Infraestructuras Cloud y HPC mediante IA. Para ello, se van a describir los componentes principales que incluye, así como la parte influyente en la toma de decisiones para entornos dinámicos.

¹<https://fault-tolerance.org/>

Fig. 1: Componentes principales del framework METRIC-AI.

A. Arquitectura

METRIC-AI es un framework diseñado para ofrecer diversas características de interés, tanto en el ámbito de la monitorización de sistemas, como de proveedor de decisiones en entornos maleables. Para ello, el framework dispone de varios componentes:

1. *Monitor de sistemas*: Para obtener información acerca del estado de los distintos nodos de cómputo que hay en un sistema HPC o Cloud, se hace uso de LIMITLESS[11], un monitor libre, escalable y con baja sobrecarga, que se encarga de proporcionar métricas resumidas y generales de cada nodo que lo ejecuta. La selección de este componente se debe a que apenas tiene coste de computación porque es muy ligero, y es fácil de integrar, ya sea a través de sus conexiones con Redis, Influx-DB o a través de ZeroMQ. Para este caso de uso, se ha integrado mediante Redis, ya que otros componentes pueden tener acceso a la misma base de datos de forma sencilla.
2. *Agente de análisis*: La información recopilada por el monitor, y aquella que se obtiene de otros canales (por ejemplo Slurm o las aplicaciones), debe ser procesada y analizada. Para ello, se dispone de un agente que se encarga de obtener datos periódicamente de Redis, procesarlos, y extraer información relevante para el sistema, de forma que otros componentes puedan acceder a ella de forma sencilla, en lugar de que todas las partes deban procesar la misma información.
3. *Agente de detección de anomalías*: Los sistemas HPC son críticos y sensibles en ciertas circunstancias. El componente detector de anomalías se encarga de analizar las series temporales de datos en tiempo real, en busca de datos no aceptados o coherentes. Por ejemplo, temperaturas elevadas pueden provocar fallos graves en el hardware. El agente de detección de anomalías es capaz de detectar variaciones en los datos recolectados si estos no cumplen una serie de requisitos, los cuales pueden estar directamente programados en el agente, o pueden inferirse de su modelo entrenado. En este caso, el agente tiene umbrales para ciertos valores, y un modelo entrenado con valores aceptados, lo que significa que, si los datos están dentro de los umbrales, pero éstos no han sido integrados en el modelo, puede detectarlo como anomalía y reportar al administrador. El ejemplo de las temperaturas es igualmente significativo: si 2 de 10 nodos de cómputo alcanzan una temperatura elevada pero dentro de los umbrales fijados, pero la CPU en uso es baja, el modelo reporta una anomalía, ya que, previsiblemente, si un nodo no está a pleno rendimiento, no debería alcanzar valores altos de temperatura. En este tipo de circunstancias, el agente envía notificaciones al administrador vía Slack.
4. *Agente de reporting*: Desde el punto de vista de los administradores de sistemas, disponer de informes del estado de las plataformas es crucial. En la mayoría de casos se dispone de sistemas de visualización de datos (por ejemplo, paneles de Grafana con gráficos de agujas y líneas para representar el estado general del sistema), pero disponer de resúmenes periódicos autogenerados facilita la tarea de gestión, ya que alivia la carga de tener que revisar, de forma continua, cómo funciona el sistema. Además, esto se complementa con el agente de detección de anomalías, permitiendo observar el estado del sistema antes de la anomalía y una vez que se ha detectado, sirviendo de análisis o búsqueda de causas probables.
5. *Predictor de estados*: Basándose en los datos recopilados durante la ejecución del sistema, este agente se encarga de predecir el estado del sistema en busca de posibles problemas potenciales, fases de poca carga (para apagar nodos de forma automática) o de alta demanda (para arrancar nodos de forma acelerada). Esto facilita una gestión proactiva del sistema.
6. *Agente conversacional*: Dado que el sistema se construye con agentes de IA, se aprovecha su potencia y se integra un agente conversacional conectado a los demás componentes, por lo que es capaz de acceder a toda la información del sistema. Este agente permite que los usuarios puedan hacer consultas en lenguaje natural y obtener respuestas de la misma forma, facilitando así la interacción con los usuarios.
7. *Notificador Maleabilidad*: Para una integración eficiente con mecanismos de maleabilidad, se ha desarrollado un componente que se dedica a informar de las mejores opciones de maleabilidad dentro del sistema. Esto se traduce en que un controlador inteligente, que recibe las peticiones de recursos de las aplicaciones, se retroalimenta de METRIC-AI para obtener cuál es el mejor orden para asignar los recursos, permitiendo que aplicaciones con mejor escalabilidad tengan

Fig. 2: Arquitectura general de METRIC-AI y componentes principales del sistema dinámico.

más opciones de obtener recursos, derivando en un uso más eficiente de los mismos.

B. Controlador inteligente (IC)

En la Figura 2 se puede ver una vista general de la arquitectura de un sistema con gestión dinámica de recursos. La plataforma consiste en una serie de nodos de cómputo que son administrados por el gestor de recursos Slurm. Dada la complejidad en la gestión de los sistemas dinámicos (en constante cambio o evolución), es necesario tener una visión holística del sistema y de los eventos que surgen.

Con este propósito, el framework integra un ecosistema de monitorización diseñado para suministrar métricas de estado, indicadores de rendimiento, sistemas de alerta y modelos predictivos: METRIC-AI. La arquitectura se fundamenta en el soporte del monitor de sistemas LIMITLESS, y esporádicamente *FlexMPI*[12], permitiendo una observabilidad multi-nivel que abarca desde la infraestructura del nodo hasta la granularidad de la aplicación. El núcleo de la toma de decisiones reside en el Controlador Inteligente (IC), componente centralizado encargado de ejecutar las decisiones estratégicas. Complementariamente, se implementa el Application Manager (AM), el cual actúa como interfaz de enlace con las aplicaciones.

En términos de diseño, el IC se implementa con un modelo cliente-servidor. Bajo este paradigma, el IC actúa como el nodo servidor centralizado, mientras que las aplicaciones asumen el rol de clientes, interactuando a través de las interfaces de comunicación proporcionadas por el módulo AM, y donde el framework METRIC-AI coopera con el IC intercambiando información.

Dado que las tareas de recolección, agregación y ordenación de métricas provenientes del sistema son manejados por el componente METRIC-AI, los requisitos de almacenamiento del IC se centran en la

gestión eficiente de identificadores de aplicaciones, listados de nodos y el almacenamiento transitorio de los resultados derivados del proceso de toma de decisiones. Para cubrir estas necesidades, se ha integrado la base de datos en memoria Redis, seleccionada por su capacidad para ofrecer estructuras de datos de baja latencia y alta escalabilidad. Asimismo, su facilidad de integración mediante bibliotecas estándar en C permite realizar consultas sencillas con un rendimiento óptimo para los requisitos del sistema.

C. Integración con Slurm

La interacción entre el IC y el gestor de recursos Slurm se realiza mediante el uso de variables de entorno y la interfaz de programación *libslurm*. Toda la implementación de la integración está embebida en el código del IC, sin embargo, se ofrece como una librería que se ejecuta en el lado del cliente (aplicaciones), concretamente en el módulo AM, basándose en tres pilares fundamentales:

1. **Acceso a información:** Las variables de entorno utilizadas por Slurm, las cuales contienen información sobre la reserva y el entorno de ejecución, son locales al contexto del trabajo del usuario. Por tanto, no son accesibles de forma directa desde un proceso externo (como podría ser el IC).
2. **Seguridad y Privilegios:** Por diseño, Slurm restringe las operaciones sobre los trabajos (jobs) al usuario propietario de los mismos. La ejecución de solicitudes de modificación o asignación de recursos desde el AM garantiza que las peticiones posean los permisos adecuados, evitando conflictos por permisos en las operaciones.
3. **Escalabilidad y Distribución:** Delegar la tarea de solicitar recursos a las aplicaciones mitiga los cuellos de botella en el IC, ya que las comunicaciones quedan distribuidas y ejecutadas por

un hilo desplegado de forma transparente en cada aplicación.

Esta estrategia de diseño asegura la compatibilidad con instalaciones estándar de Slurm en entornos de producción, eliminando la necesidad de parches o modificaciones en el código fuente del gestor de recursos, lo que facilita su despliegue en infraestructuras reales o de desarrollo.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección se presentan una serie de resultados de ejecuciones de aplicaciones en un sistema con gestión dinámica de recursos. Los resultados principales son ejecuciones en las que se puede apreciar cómo la maleabilidad puede permitir que las plataformas HPC sean utilizadas con mayor eficiencia, reduciendo tiempos de ejecución, tiempos de espera, y potencialmente, costes por reservas.

La plataforma donde se han ejecutado estas pruebas es el Supercomputador C3 de la Universidad Carlos III de Madrid, que consiste en 90 nodos de cómputo, cada uno con dos CPU AMD EPYC 7713 de 64 núcleos cada uno (128 núcleos en total), 1024 GB de memoria RAM y SSD NVMe PCIe Gen4 de 3,5 TB, además de 5 nodos de doble procesador con dos CPU AMD EPYC 7513, cada una con 32 núcleos, 512 GB de memoria RAM, SSD NVMe PCIe de 7 TB para espacio de almacenamiento temporal local, y 42 GPU NVIDIA A40. Todo ello, con sistema de archivos Lustre con 546 TB de capacidad y alta redundancia, NFS con acceso RDMA y 48 TB de capacidad, y Red Infiniband HDR de 100 Gbps para computación y almacenamiento de datos. Para este estudio, se han realizado las pruebas en una partición de 10 nodos.

A. Casos de uso

Para la demostración de funcionamiento del sistema se han utilizado 3 aplicaciones con distintas configuraciones, en función de la escalabilidad alcanzada por cada una. Las tres aplicaciones que se han utilizado son (1) Gradiente Conjugado, (2) Jacobi, y (3) WaComM. El método del Gradiente Conjugado es un algoritmo utilizado comúnmente para resolver sistemas de ecuaciones lineales de la forma $Ax = b$. El método de Jacobi es otro algoritmo iterativo clásico para resolver sistemas de ecuaciones lineales de tipo $Ax = b$. A diferencia del anterior, el Jacobi es un método más sencillo, cuya principal característica es que el cálculo de cada componente de la solución es completamente independiente de los demás dentro de una misma iteración. Por último, WaComM es una evolución del modelo LAMP3D (Lagrangian Assessment for Marine Pollution 3D). WaComM se utiliza operativamente para el transporte y la difusión de contaminantes en el Centro de Monitorización y Modelado de Aplicaciones Marinas y Atmosféricas gestionado por el Departamento de Ciencia y Tecnología (DiST²) de la Universidad de Nápoles "Parthenope".

²<https://dist.uniparthenope.it>

Para configurar distintos casos de uso, se han elaborado varios ejemplos de las anteriores aplicaciones con distintas configuraciones. El resultado son 4 casos de uso por cada aplicación, que se corresponden con aplicaciones que escalan hasta un máximo de nodos, a saber: 1, 2, 4 y 8 nodos. Los resultados iniciales de los casos de uso se pueden encontrar en la Tabla I, y una representación gráfica de su escalabilidad en la Figura 3.

Caso de uso	Tiempo total(s)
Gradiente8	653
Gradiente4	660
Gradiente2	513
Gradiente1	780
Jacobi8	206
Jacobi4	160
Jacobi2	386
Jacobi1	309
Wacomm8	615
Wacomm4	746
Wacomm2	1084
Wacomm1	544

Tabla I: Tabla resumen de casos de uso

Para demostrar el funcionamiento del sistema con gestión dinámica de recursos, se han ejecutado las aplicaciones en tres configuraciones diferentes: (1) ejecuciones estáticas, donde todas las aplicaciones son forzadas a comenzar con su número máximo de nodos; (2) ejecuciones de $[1 - n]$, donde cada aplicación es desplegada indicando que se desea comenzar con un valor entre 1 y n , siendo n el número máximo de nodos, y donde Slurm es quien decide finalmente el valor, y donde luego cada aplicación solicita recursos hasta su máximo; y (3) estableciendo que todas las aplicaciones comiencen con 1 nodo y, posteriormente, soliciten recursos hasta su máximo deseado.

El primer modo de ejecución, *estática*, que se puede ver en la Figura 4, se obtiene el tiempo de ejecución total (*walltime*) equivalente al que se conseguiría en un sistema HPC clásico, donde Slurm lanza las aplicaciones cuando éstas tienen recursos suficientes. En este caso, el planificador de trabajos de Slurm (*backfilling*[13]) juega un papel importante porque es capaz de adelantar trabajos si estos pueden ocupar los espacios que dejan las aplicaciones al terminar, antes de que la siguiente que se ha planificado obtenga todos los recursos necesarios.

Tras la segunda ejecución, $[1 - n]$, que se puede ver en la Figura 5, no es necesario que las aplicaciones obtengan el máximo de recursos para empezar, sino que, con una pequeña porción de ellos pueden arrancar y, gracias a la maleabilidad, ir adquiriendo el resto de recursos en tiempo de ejecución. Con esta política se consigue que las aplicaciones empiecen antes de lo que lo harían de forma estática, aunque también pueden tener ciertas desventajas: (1) es posible que no se puedan obtener más recursos en tiempo de ejecución (depende directamente del planificador de Slurm), con lo cual se realizaría una ejecución con recursos mínimos, pero adelantada; (2) es posible que

Fig. 3: Aceleración de los distintos casos de uso. El eje X representa el número de nodos utilizado, y el eje Y representa el tiempo de ejecución de la misma aplicación y configuración. No se muestran datos de ejecución de casos donde 1 nodo es la mejor configuración porque representa un único punto, por lo que se referencia dicho dato en la Tabla I.

Fig. 4: Casos de uso ejecutados en estático, con configuración ideal.

no se obtengan todos los recursos solicitados (lo que también depende directamente de Slurm), en cuyo caso la ejecución no será la más eficiente, pero se ejecutará antes de tiempo, aunque con menos recursos. Además, en este caso el *backfilling* de Slurm también puede actuar, aunque tiene menos oportunidades de adelantar trabajos debido a que las aplicaciones son capaces de aceptar cualquier espacio disponible para iniciarse. Con todo ello, se puede apreciar un tiempo total de ejecución muy similar al caso estático, pero con un mayor número de recursos libres al final. Esto se puede ver desde dos puntos de vista: nuevas aplicaciones pueden comenzar antes de tiempo, y se

produce un ahorro energético debido a un menor uso del sistema.

El último modo de ejecución consiste en permitir que todas las aplicaciones comiencen con un solo nodo, lo que facilitará que todas las aplicaciones se puedan ejecutar en cuanto haya un mínimo recurso libre. Posteriormente, la aplicación solicitará tantos recursos como estime oportunos hasta alcanzar su máximo deseado. Al igual que en la política anterior, esta ejecución permite un inicio adelantado, pero de más aplicaciones, beneficiando a aquellas que son más cortas o tienen una aceleración poco pronunciada. A medida que las aplicaciones más cortas van

Fig. 5: Casos de uso ejecutados con rango de aceptación $[1 - n]$.

Escenario	Walltime (s)	Diferencia (%)
Estático	2551	0%
$[1 - n]$	2640	+3,4%
Empezar en 1	1558	-38,9%

Tabla II: Comparación del *walltime* de los 3 modos de ejecución.

terminando y se liberan recursos, las demás pueden ir adquiriendo éstos para ampliar sus procesos (al igual que en el resto de casos, dependiendo directamente del planificador de Slurm). De la misma forma, es posible que esta política ejecute aplicaciones que no alcancen su número de recursos deseado, pero es un problema delegado al planificador de Slurm, dado que es una línea de trabajo en estudio.

Como resultado principal de este estudio, se puede apreciar que habilitar maleabilidad en las aplicaciones y configurar sistemas con gestión dinámica de recursos son clave para: (1) maximizar el uso de los recursos en sistemas HPC gracias a aprovechar "los huecos" que hay entre aplicaciones de distinto tamaño, así como (2) reducir el makespan o tiempo total de ejecución de un conjunto de tareas gracias a poder realizar ejecuciones tempranas (aunque con menos recursos) que adelantan trabajo hasta que se pueden obtener más recursos. Todo ello apoyado, además, por un potencial ahorro en las reservas de recursos computacionales.

A modo de resumen, la Tabla II muestra los tiempos totales de las ejecuciones. Se puede ver que la política de Empezar en 1 consigue una reducción del tiempo total de ejecución de un 38%.

V. CONCLUSIONES

La integración de *METRIC-AI* ha facilitado la transición hacia un modelo de gestión de recursos maleable más eficiente, superando las ineficiencias inherentes a las reservas estáticas en entornos HPC. Al integrar un sistema de monitorización activa con

un algoritmo de reparto basado en la aceleración de las aplicaciones, se logra una optimización del rendimiento global que prioriza la eficiencia operativa y reduce el tiempo de ejecución total del sistema. Asimismo, la arquitectura descentralizada propuesta no solo garantiza la escalabilidad y la seguridad al operar dentro del contexto de privilegios del usuario, sino que facilita su uso en entornos de producción reales al interactuar de forma nativa con Slurm.

Como trabajo futuro se está estudiando refinar el modelo utilizado para la toma de decisiones sobre maleabilidad, considerando más variables que puedan ofrecer una mejora más relevante, así como reducir la complejidad del modelo con el fin de reducir su coste computacional. Otra vía de mejora consiste en la búsqueda de algoritmos automáticos que permitan obtener las aceleraciones de las aplicaciones (o aproximaciones) sin necesidad de basarse en datos previamente recopilados, generando un sistema "on line" de análisis y optimización.

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación es parte del proyecto de I+D+I PID2022-138050NB-I00, financiado por el MICIU/AEI/10.13039/501100011033/"FEDER Una manera de hacer Europa", y también ha sido parcialmente financiado por el proyecto "Monitorización y Evaluación en Tiempo Real de Infraestructuras Cloud y HPC mediante IA" (METRIC-AI) de la Universidad Carlos III de Madrid en el marco de las Ayudas para la Actividad Investigadora de los Jóvenes Doctores, del Programa Propio de Investigación con código 2024/00766/001.

REFERENCIAS

- [1] Mohak Chadha, Jophin John, and Michael Gerndt, "Extending slurm for dynamic resource-aware adaptive batch scheduling," in *2020 IEEE 27th International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics (HiPC)*, 2020, pp. 223–232.
- [2] Rajat Bhattarai, Howard Pritchard, and Sheikh Ghafoor,

Fig. 6: Casos de uso ejecutados empezando con 1 nodo y pidiendo más recursos.

- “Evaluation of a dynamic resource management strategy for elastic scientific workflows,” in *Euro-Par 2024: Parallel Processing Workshops*. 2025, pp. 334–345, Springer Nature Switzerland.
- [3] José I Aliaga, Maribel Castillo, Sergio Iserte, Iker Martín-Álvarez, and Rafael Mayo, “A survey on malleability solutions for high-performance distributed computing,” *Applied Sciences* 2022, Vol. 12, Page 5231, vol. 12, pp. 5231, 5 2022.
- [4] Kaoutar El Maghraoui, Boleslaw K. Szymanski, and Carlos Varela, “An architecture for reconfigurable iterative mpi applications in dynamic environments,” in *Parallel Processing and Applied Mathematics*, Roman Wyrzykowski, Jack Dongarra, Norbert Meyer, and Jerzy Waśniewski, Eds., Berlin, Heidelberg, 2006, pp. 258–271, Springer Berlin Heidelberg.
- [5] Sathish S. Vadhiyar and Jack J. Dongarra, “Srs: A framework for developing malleable and migratable parallel applications for distributed systems,” *Parallel Processing Letters*, vol. 13, pp. 291–312, 6 2003.
- [6] Gonzalo Martín, Maria-Cristina Marinescu, David E. Singh, and Jesús Carretero, “Flex-mpi: An mpi extension for supporting dynamic load balancing on heterogeneous non-dedicated systems,” in *Euro-Par 2013 Parallel Processing*, Felix Wolf, Bernd Mohr, and Dieter an Mey, Eds., Berlin, Heidelberg, 2013, pp. 138–149, Springer Berlin Heidelberg.
- [7] David E. Singh and Jesus Carretero, “Combining malleability and i/o control mechanisms to enhance the execution of multiple applications,” *Journal of Systems and Software*, vol. 148, pp. 21–36, 2019.
- [8] Isaías Comprés, Ao Mo-Hellenbrand, Michael Gerndt, and Hans-Joachim Bungartz, “Infrastructure and api extensions for elastic execution of mpi applications,” in *Proceedings of the 23rd European MPI Users’ Group Meeting*, New York, NY, USA, 2016, EuroMPI 2016, p. 82–97, Association for Computing Machinery.
- [9] Rajesh Sudarsan and Calvin J. Ribbens, “Reshape: A framework for dynamic resizing and scheduling of homogeneous applications in a parallel environment,” in *2007 International Conference on Parallel Processing (ICPP 2007)*, 2007, pp. 44–44.
- [10] Sergio Iserte, Rafael Mayo, Enrique S. Quintana-Ortí, Vicenç Beltran, and Antonio J. Peña, “Dmr api: Improving cluster productivity by turning applications into malleable,” *Parallel Computing*, vol. 78, pp. 54–66, 2018.
- [11] Alberto Cascajo, David E. Singh, and Jesús Carretero, “Limitless - light-weight monitoring tool for large scale systems,” in *2021 29th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP)*, 2021, pp. 220–227.
- [12] Gonzalo Martín, Maria-Cristina Marinescu, David E. Singh, and Jesús Carretero, “Flex-mpi: An mpi extension for supporting dynamic load balancing on heterogeneous non-dedicated systems,” in *Euro-Par 2013 Parallel Processing*, 2013, pp. 138–149.
- [13] Sergei Leonenkov and Sergey Zhumatiy, “Introducing new backfill-based scheduler for slurm resource manager,” *Procedia Computer Science*, vol. 66, pp. 661–669, 2015, 4th International Young Scientist Conference on Computational Science.